

હરિજનબંધુ સાપ્તાહિકમાં: ભીલસેવા મંડળ અને ઠક્કરબાપા

ક્રિષ્ના એમ. ભગત

પીએચ.ડી વિદ્યાર્થીની, મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા સંકુલ,
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

Abstract:

ઉપરોક્ત લેખ પરથી જાણીશું કે વિનોબાજીની ખેતી વિષયક વિચારધારા કેટલી ગહન હતી. આપણે પહેલેથી જ કહેતા આવ્યા છે કે, ‘હિન્દુસ્તાન ખેતીપ્રધાન દેશ છે’ ત્યારે વિનોબા તે સમયગાળા દરમિયાન કહેતા કે “હિન્દુસ્તાન ખેતીપ્રધાન દેશ છે એનો અર્થ એ નથી કે અહીં ખેતી ખૂબ જ થાય છે, પરંતુ હિન્દુસ્તાન પાસે આજે ખેતી સિવાય કોઈ ઉદ્યોગ ધંધો રહ્યો નથી. ખેતીપ્રધાન દેશ તેને જ કહેવાય જે દેશની જમીન ઓછી હોય અને ફક્ત ખેતી પર નિર્ભર રહેતો હોય. જો હિન્દુસ્તાન ખેતી પર નિર્ભર રહેતું હોય તો ભૂખમરા જેવી સમસ્યાઓ પેદા જ ન થઈ શકે.” બાપુ પણ કહેતા કે “વ્યક્તિએ ફૂંડામાં પણ ફુલછોડની જગ્યાએ અનાજ ઉ ઊગાડવું જોઈએ.” વિનોબાએ ખેતીવિષયક મહત્વની સુજબુજ આપી જુના લેખો દ્વારા છેવાડાના ગામ સુધી પોતાના મહત્વકાંક્ષી વિચારો પહોંચાડ્યા.

માટે આજના આ ખેતી વિષયક સમસ્યાઓ ધ્યાનમાં લઈ આજનો ખેડૂત ખેતી કેમ કરવી, ઉપજ કેમ થાય, કુદરતી ખેતી પર કેવી રીતના જીવી શકાય વગેરે જેવા પ્રશ્નો પર ગંભીરતા લાવે તેમજ શુદ્ધ ખેતીથી ધરતીમાતાનું રક્ષણ કરી શકે તેવી વિચારધારા ધરાવતા થાય તે અગત્યનું છે.

આમ આ લેખમાં વિનોબાની ખેતી વિષયક વિચારધારા કેટલી ઊંડી ઊતરી હતી તેમણે તે સમયના ખેડૂતોને કેટલું પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું સામાન્ય વ્યક્તિને પણ સમજાય તેવી તેમની કલમ દ્વારા સરળ ભાષામાં વ્યક્તિઓને સમસ્યાનું હાઈ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આજે પણ તેમના વિચારોએ આપણને વિચારતા કરી નાખ્યા છે માટે શુદ્ધ ખેતીનું મહત્વ કેટલું છે તે આપણે જાણવું આવશ્યક છે.

Key Words:

હરિજનબંધુ સાપ્તાહિક, ભીલસેવા મંડળ, ઠક્કરબાપા

પ્રસ્તાવના:

ભારતીય સામાજિક કાર્યકર, ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે દ્વારા સ્થાપિત સર્વેન્ટસ ઓફ ઇન્ડિયા સોસાયટી(1914)ના સભ્ય, ભીલ સેવા મંડળના સ્થાપક(1922), મહાત્મા ગાંધી સ્થાપિત હરિજન સેવક સંઘ(૧૯૩૨)ના મહામંત્રી, અને ભારતમાં તેમજ ગુજરાતમાં આદિવાસી લોકોના ઉત્થાન માટે કાર્યરત એવા શ્રી અમૃતલાલ વિઠ્ઠલદાસ ઠક્કર જેમને ગાંધી બાપુ ‘બાપા’ કહીને બોલાવતા. ત્યાર પછી ઠક્કરબાપાના નામથી લોકપ્રિય થયા. તેમનો જન્મ 29 નવેમ્બર 1869ના રોજ ભાવનગરમાં થયો હતો.

આમ તો ભારતમાં ઠક્કરબાપનું ઘણું મોટું યોગદાન રહેલું છે. પરંતુ ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલ ભીલ સેવામંડળની સ્થાપના અને તેની કામગીરી તેમજ પંચમહાલમાં તેનું શું યોગદાન રહ્યું છે. તેની વિસ્તૃત ચર્ચા નીચે પ્રમાણે કરીશું.

ભીલ સેવા મંડળનો ટૂંકો ઇતિહાસ:

“સને ૧૯૧૮ના અરસામાં જ્યારે ભારત બ્રિટીશ સલ્તનત હેઠળ હતું. સ્વરાજ મેળવવું એ ભારતની દરેક વ્યક્તિનું સ્વપ્ન હતું. ને સ્વરાજની ચળવળ ગાંધીજીની આગેવાની હેઠળ પુરજોશમાં ચાલતી હતી, એ અરસામાં પંચમહાલ જિલ્લાના દાહોદ, ઝાલોદ તાલુકામાં ભારે દુષ્કાળ પડ્યો, અને લાગલગાટ બે ત્રણ મોસમ નબળી આવી. અહીંના આદિવાસીઓ તેના ભોગ બન્યા અને ભૂખમરો મોટા પ્રમાણમાં વધ્યો. અંગ્રેજી સલ્તનત દ્વારા રોજીરોટી આપવા કોઈ ખાસ રાહત કામો શરૂ કરવામાં આવેલ નહીં.

દાહોદના વતની અને સામાજિક કાર્યકર શ્રી સુખદેવ વિશ્વનાથ ત્રિવેદીના મન ઉપર આની ભારે અસર થઈ ને દુઃખી અને અસહાય ભિલો માટે કંઈક કરવાની ઈચ્છા થતા તેઓ તે વખતે ગુજરાતમાં અદમ્ય ઉત્સાહથી ધૂમતા સમાજસેવક શ્રી ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકને મળ્યા. તેમણે છાપામાં લેખ લખીને ગુજરાતના લોકોની પરિસ્થિતિથી વાકેફ કર્યા ને આર્થિક મદદ માગી. એ જ અરસામાં શ્રી અમૃતલાલ વી. ઠક્કર ઓરિસ્સામાં પડેલ દુષ્કાળ રાહત કામગીરી પૂરી કરીને ગુજરાત પાછા આવ્યા. પૂજ્ય ગાંધીજીની પ્રેરણાથી તેમને આદિવાસીઓમાં રેટીયાની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી મફત કપડા, રાહત ભાવે અનાજ, ઘાસના નીરણ કેન્દ્રો વગેરે શરૂ કર્યા. તેમને આ વિસ્તારમાં ગરીબાઈ, અજ્ઞાનતા ને શોષણ ભારોભાર છે એમ જણાયું. જેનો ભોગ આદિવાસીઓ બન્યા છે.”¹

ભીલ સેવા મંડળના ઉદ્દેશ્ય:

- આદિવાસીઓ તે સમયગાળા દરમિયાન શૈક્ષણિક અને આર્થિક રીતે પછાત હતા. તેથી મંડળો ઉદ્દેશ્ય શિક્ષણ અને આર્થિક પ્રગતિ માટેની પ્રવૃત્તિઓ કરાવવી એ હતો.
- કુદરતી આપત્તિઓ જેવી કે ધરતીકંપ, દુષ્કાળ, રેલ વગેરે આપત્તિઓના સમયે રાહતના કાર્ય કરાવવા, રાહત આપવી અને અપાવવી વગેરે.
- સમાજને સુધારવા માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવી.
- “ખાદી કેન્દ્ર, બાલવાડી, આરોગ્ય કેન્દ્રો ચલાવવા અને તેનો વિકાસ કરવો.”²
- સહકારી પ્રવૃત્તિઓ કરવી.

આમ, ભીલ સેવા મંડળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આદિવાસીઓમાં આર્થિક, સામાજિક માનસિક વગેરે રીતે જાગૃતિ લાવી વિકાસ કરવાનો હતો.

મંડળની પ્રવૃત્તિઓ:

- “તે સમયગાળા દરમ્યાન આ મંડળ દ્વારા 16 પ્રાથમિક બુનિયાદી આશ્રશાળા, 7 ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય, 21 છાત્રાલયો, વાડીઓ વગેરે ચાલતું અને પ્રાથમિક શિક્ષકોની તાલીમ માટે એક મહિલા અધ્યાપન મંદિર પણ ચલાવવામાં આવતું.”³
- શિક્ષણ પ્રવૃત્તિ અને આર્થિક સ્થિતિની સુધારણાથી આદિવાસી અને નબળા વર્ગના લોકોનું શોષણ ઠીક અંશે ઓછું થયું છે. માટે ભીલ સેવામંડળની મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓમાં શિક્ષણને પણ લઈ શકાય.
- સહકારી મંડળીઓ દ્વારા, કાંતણ ઉદ્યોગ દ્વારા રોજી પૂરી પાડવાના પગલાં લેવાતા.
- પ્રોઢશિક્ષણ, દારૂ નિષેધ આદિવાસીઓની પોતાની આગવી સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવાનું કાર્ય પણ મંડળ દ્વારા થતું.
- જ્યારે દાહોદ ગોધરામાં દુષ્કાળ પડ્યો ત્યારે ત્યાંની પ્રજાઓએ ઘણી નુકસાની ભોગવવી પડી હતી. “તે સમયે રાજ્ય સરકારે એક બેંક પણ ત્યાંના લોકો માટે ફાળવી આપી હતી, જેમાં પૈસાને બદલે અનાજ લેવામાં આવતું. ત્યાંના આદિવાસી લોકો વધારાનું અનાજ એ બેંકમાં મુકતા. જે રાજાના વહીવટ નીચે રહેતું અને આગળ જતા આવી કોઈ વિકટ પરિસ્થિતિ આવી જાય ત્યારે લોકોને આ બેંક અનાસ પૂરું પાડતી.”⁴

“૧૯૦૦ની સાલમાં ભયંકર દુકાળ પડ્યો ત્યારે વિકલદાસે ભાવનગરમાં ભોજનાલય શરૂ કરી. તેમને રોટલા- દાળ પીરસી સેવા કરતા. સેવાની બાપાના હૃદયમાં ઊંડી છાપ પડી હતી. આવા દ્રશ્યો નિહાળતાં ઠક્કર બાપાના મનમાં સેવાના બીજ રોપાયા.”⁵

ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકે દાહોદથી આઠ માઈલ દૂર મીરાખેડી ગામમાં ભીલ આશ્રમનું ઉદઘાટન પૂજ્ય બાપાના હસ્તે કરાવ્યું, ત્યારે તે સમયે ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકે જે પ્રદેશ નિહાળ્યો તેનો ચિતાર આપતો અહેવાલ આ પ્રમાણે છે. “ચિતરી ચડે એવા મકાઈના બટકું રોટલા માટે તળવળતા હાડપિંજરો, તળિયાઝાટક ખપી ગયેલા કાદવીયા પાણીવાળા ગંદા કુવા સામે જોઈ નિસાસો મૂકી આવી થાકેલા ઢોર, કાંટા ઝીકેલા સુના સુના ઝુપડા, લગભગ પુરેપૂરી નઝવસ્થા ભોગવતી તરુણ કુમારીઓ, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના ટોળેટોળાઓ આખો દિવસ નીચા નમીને જણ જેવા સુકા ખેતરોમાંથી ઘાસના બીજ વાળી વાળીને મહામહેનતે પાણેર અરઘોણેર ભેગા કરતા જોઈ છે. બે અઢી આનાના રોજ સારું પાંચ-પાંચ, દશ-દશ ગાઉ દુરથી ઘરબાર છોડીને આવેલા સેકડો પુરુષોને સડક પર અને યુનાની ભઠી ઉપર આખો દિવસ પથ્થર ફોડતા નિહાળું છે. કાંઈ પણ બિછાના વગર, કડકડતી ઠંડીમાંથી બચવા માટે, તાપની પાસે ધરતી માતાનું શરણું લઈને સુતેલી અને પોતાના બાળકોની પોતાના આછા કપડાથી

અને હુકાળા અંગથી ઢાંકવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન કરતી સ્ત્રીઓની દશા, મગજને ભમાવે છે. આ જોઇને કુદરત પણ લાજે તો શું મનુષ્ય નહિ શરમાય?”⁶

“સરદાર વલ્લભ સાહેબે 1922 સુધી ભીલ સેવા મંડળને સરકાર અનુદાન આપતી થાય તે પહેલાં પૂજ્ય વલ્લભજી અનુદાન આપતા, એમના જીવનકાળ દરમ્યાન તેમણે મંડળને પોતાનું બાળક ગણી ઊછેર્યું. પૂજ્ય બાપા ઉપર એમને અનહદ પ્રેમ હતો.”⁷ તેથી જ દરિન્દ્રના દેવ ઠક્કરબાપા વિષે ડૉ. ગોવિંદસિંહ નીનામાએ કવિતા લખતા કહ્યું છે કે,

“ગીરી કંદરાની ઓઠે રડતાં, આંસુ પીએ એ,
પીધાં આંસુડાં સેવાસાગર બને એ,
તૂટીફૂટી ઝૂપડીનો સાદ સુણે એ,
માટીમટીને નવ રત્ન બને એ,
આંસુ મટીને એ તો મોતી બને રે.”⁸

ઠક્કરબાપા સ્થાપિત દાહોદના ભીલ સેવામંડળની સુવર્ણજયંતી નિમિત્તે સ્મૃતીગ્રંથ રજૂ કરાયો જેમાં જશવંતલાલ શાહએ ભીલ સેવા મંડળ વિશે લખતા કહ્યું છે કે "ભીલ સેવા મંડળ આદિવાસીઓને અંધશ્રદ્ધા, વહેમો, સામાજિક દુષણો, નીરક્ષારતા અને ગરીબીના પાશામાંથી મુક્ત કરવાની દિશામાં સ્વ. ઠક્કરબાપાએ આદરેલા સેવાયજ્ઞને અવિરત ચાલુ રાખીને આદિવાસીઓને સામાજિક અને આર્થિક રીતે પગભર કરવાનું અને રાજ્યની પ્રગતિક્રમમાં સહભાગી બનવાનું ધ્યેય પાર પાડી શકશે.”⁹

સમાપન:

આમ ઠક્કરબાપાએ પંચમહાલ જીલ્લામાં ૩૫ વર્ષ ભીલસેવા મંડળ તેમજ સેવામાં વિતાવ્યા. તેથી આદિવાસીઓના સામાજિક, આર્થિક, શારીરિક, ધાર્મિક, રાજકીય વગેરેમાં ઠક્કરબાપાએ પોતોનું જીવન સમર્પણ કર્યું એમ કહેવું ખોટું નથી. તેથી જ તો આદિવાસીઓમાં તેમનું ઘણું માન છે. માટે જ તેમને ‘દરિન્દ્રનારાયણના બાપા’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

પાદનોંધ

1. <http://www.bhilseva.org>
2. ઠક્કર,અમૃતલાલ.૧૯૨, ભીલસેવા મંડળ. નવજીવન મુદ્રણાલય. અમદાવાદ. પૃ.1
3. એજન, પૃ. 1
4. હરિજનબંધુ,10 ફેબ્રુઆરી ૧૯૩૫, પૃ.384

5. ઠક્કર,અમૃતલાલ ૧૯૨૩ ભીલસેવા મંડળ નવજીવન મુદ્રણાલય અમદાવાદ પૃ.1
6. ઠાકર, રમેશ. ગાંધી યુગના રેખા ચિત્રો. પૃ.26
7. ઠક્કર,અમૃતલાલ.૧૯૨, ભીલસેવા મંડળ નવજીવન મુદ્રણાલય. અમદાવાદ, મુખ્ય પૂસ્તની પાછળ.
8. એજન, પૃ.13
9. એજન, પૃ.1